

KONSTITUSI

PANWAS Kabupaten berubah jadi **BAWASLU**

BAWASLU
KABUPATEN/KOTA

PANWAS
KABUPATEN/KOTA

KONSTITUSI

Nomor 156 ■ Februari 2020

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Alboin Pasaribu
Yusti Nurul Agustin
Rumawi

FOTOGRAFER:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

DISTRIBUSI:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Berita menarik dari sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terjadi di akhir Januari 2020. Ketika MK mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu dalam perkara 48/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh sejumlah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari beberapa daerah.

Nomenklatur kelembagaan pengawas dalam UU Pilkada dan UU Pemilu berbeda. UU Pilkada menempatkan kedudukan Panwas Kabupaten/Kota sebagai lembaga *ad hoc* yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Sedangkan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 menempatkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen yang memiliki masa jabatan tetap. Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus sesuai dengan UU Pemilu. MK pun memutuskan, "Panwas Kabupaten/Kota" harus dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota".

Bagi Bawaslu, putusan MK tersebut memberikan kepastian hukum legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pilkada 2020. Kepastian hukum bagi Bawaslu sangat penting karena Bawaslu akan melakukan fungsi penegakan hukum, pengawasan. Dengan demikian, mengenai kepastian hukum itu menjadi dasar dan memiliki peran yang signifikan.

Informasi putusan MK itulah yang kami angkat menjadi "Laporan Utama" dalam Majalah Konstitusi Edisi Februari 2020. Selain berita putusan itu, masih banyak berita-berita lain yang menarik dan informatif dari ruang sidang maupun nonsidang. Termasuk berbagai materi dan ulasan dari rubrik-rubrik khas dari Majalah Konstitusi.

Demikian pengantar singkat dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

@Humas_MKRI

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi RI

mahkamahkonstitusi

Rumawi

Pengajar pada Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah IAIN
Jember

KETIMPANGAN PRINSIP MENJUAL ATAS KEKUASAAN SENDIRI OBJEK FIDUSIA

Dunia usaha digetarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada senin 6 Januari 2020, bahwa *parate executie* dalam fidusia diputuskan tidak mengikat secara hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Parate executie* merupakan hak menjual atas kekuasaan sendiri tanpa perlu ijin dari ketua pengadilan. Hak menjual atas kekuasaan sendiri tersebut dimiliki oleh kreditor. Atas putusan tersebut menjadikan pro dan kontra. Bagi pihak yang pro, putusan tersebut dapat melindungi debitor dari kesewenang-wenangan kreditor. Bagi pihak yang kontra, putusan tersebut menyulitkan eksekusi barang jaminan dari debitor.

Hak menjual atas kekuasaan sendiri termaktub dalam Pasal 15 Ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa "apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri." Benda fidusia dapat dijual atas kekuasaan sendiri oleh kreditor apabila terjadi debitor wanprestasi. Kekuasaan tersebut lazim disebut *parate executie*. *Parate executie* dapat ditemukan juga di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Ketentuan Pasal 6 UU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disingkat Undang-Undang Hak tanggungan), dinyatakan bahwa "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." Hak *parate executie* yang dimiliki oleh kreditor tersebut tidak dapat dikuasakan kepada pihak mana pun. Hal tersebut termaktub dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010, bahwa ..., *Parate executie*, karena merupakan hak relatif yang hanya dapat diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama, jika diberikan dengan surat kuasa kepada seseorang lain yang tidak berhak melaksanakan *parate executie*, akan menjadikan batal sifat perjanjian kuasa tersebut karena tidak memenuhi syarat keempat dari perjanjian, yaitu suatu sebab yang tidak dilarang. *Parate executie* harus dilakukan kreditor sendiri, tidak diperkenankan diwakilkan kepada pihak lain selain diri kreditor.

Pencermatan norma yang termuat dalam Pasal 15 Ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 6 UU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 hampir sama. Kedua-duanya sama-sama memuat ketentuan *parate executie*. Kreditor mempunyai hak menjual atas kekuasaannya sendiri benda jaminan apabila debitor wanprestasi. Namun, di antara keduanya termuat norma yang agak berbeda. Di dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 hanya memuat prinsip *parate executie an sich*, dan di dalam Pasal 6 UU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa prinsip *parate executie* dan dijual melalui pelelangan umum. Dan hasil penjualan tersebut diambil oleh kreditor sebagai pelunasan. apabila hasil penjualannya lebih, dikembalikan kepada debitor, dan apabila

hasil penjualannya kurang, maka debitor diminta untuk tambahan untuk pelunasan.

Ciri khas jaminan fidusia adalah kemudahan pelaksanaan eksekusi obyek jaminan apabila debitor wanprestasi. Kemudahan menjual tersebut dituangkan dalam sertifikat jaminan fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde*. Kekuatan eksekutorial ini bersifat final dan mengikat pemberi dan penerima fidusia. Selain itu, dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan. Penyamaan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia setara dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia juga dimiliki oleh sertifikat hak tanggungan. *Parate executie* dapat ditemukan juga di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Kekuatan eksekutorial ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 termuat norma kekuatan eksekutorial sertifikat kedua jaminan tersebut. Kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimiliki oleh sertifikat fidusia dan sertifikat hak tanggungan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 hanya mengatur kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan prinsip kemudahan eksekusi benda jaminan fidusia, bukan mengatur eksekusi obyek fidusia. Eksekusi benda jaminan diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1999. Menurut pasal tersebut, ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia, apabila debitor melakukan wanprestasi. Pertama, benda jaminan fidusia dieksekusi secara titel eksekutorial. Kedua, benda jaminan fidusia dieksekusi secara *parate executie*. Dengan kata lain, benda jaminan dijual atas kekuasaan sendiri kreditor melalui pelelangan umum. Dan ketiga, c. benda jaminan fidusi dijual di bawah

tangan atas persetujuan dari debitor dan kreditor, serta diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan keduanya.

Cara kedua dan ketiga tersebut dapat dilaksanakan apabila debitor secara sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditor. Benda jaminan fidusia dapat dieksekusi apabila debitor sukarela menyerahkan kepada kreditor. Apabila debitor tidak mau menyerahkan benda jaminan kepada kreditor, maka cara pertama di atas yang dapat dilakukan kreditor. Kreditor mengajukan permohonan eksekusi benada jaminan fidusia kepada ketua pengadilan negeri setempat. Untuk selanjutnya, atas perintah ketua pengadilan negeri benda jaminan fidusia tersebut dijual melalui pelelangan umum. Jadi, benda jaminan fidusia dieksekusi bukan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, namun berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya "cedera janji" (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Apabila diamati secara seksama *ratio decidendi* putusan tersebut, sudah terkandung dalam ketentuan eksekusi benda jaminan fidusia, yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Tampaknya, ketika debitor ditagih oleh kreditor, dan yang kadangkala diwakilkan oleh *debt collector*, maka ketentuan dipakai hanya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 an sich. Para pihak mematuhi ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, niscaya mungkin debitor mengajukan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. ■